

ГЛУШАНОК Тамара Михайловна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Республика Карелия, РФ);
доктор экономических наук, профессор; e-mail: glushanok2010@yandex.ru*

ХАННОЛАЙНЕН Валентина Ивановна

*Петрозаводский государственный университет (Петрозаводск, Республика Карелия, РФ);
магистрант; e-mail: sokol.rk@mail.ru*

БУФЕРНАЯ ЗОНА ОБЪЕКТА ВСЕМИРНОГО НАСЛЕДИЯ «КИЖСКИЙ ПОГОСТ» КАК ПИЛОТНАЯ ТЕРРИТОРИЯ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА С УЧЕТОМ АНТРОПОГЕННОЙ НАГРУЗКИ

В исследовании рассмотрено предложение по созданию туристско-рекреационной территории в районе Сенной Губы Онежского озера для использования ее в качестве «водных въездных ворот» в Музей-заповедник «Кижь». Кижский архитектурный ансамбль, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, играет важную роль в развитии социально-экономической ситуации на территории Заонежья Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия. Однако из-за ограничений на антропогенную нагрузку на остров Кижь полное развитие туризма в этом регионе затруднено. Для равномерного распределения туристической активности и сохранения биологического разнообразия заповедной зоны предлагается расширить туристическую дестинацию за счет создания туристско-рекреационного кластера в районе Сенной Губы с учетом действующих на данной территории режимов. Такой подход обусловлен растущим интересом туристов к многодневным турам с проживанием на базах отдыха, расположенных на островах Кижских шхер.

Реализация этого проекта создаст «ворота», которые соединят остров Кижь с соседними территориями, где получит развитие сфера туризма и гостеприимства с базами отдыха и глэмпингами для размещения туристов. Это позволит значительно увеличить поток посетителей в этот привлекательный район Республики Карелия, а также разнообразить предлагаемые услуги, при этом минимизируя негативное воздействие на природу острова.

Ключевые слова: Музей-заповедник «Кижь», буферная зона, водные ворота, заповедник, водный туризм

Для цитирования: Глушанок, Т.М. Буферная зона объекта всемирного наследия «Кижский погост» как пилотная территория комплексного развития туризма с учетом антропогенной нагрузки / Т.М. Глушанок, В.И. Ханнолайнен // Современные проблемы сервиса и туризма. 2025. Т. 19. № 1. С. 25–37. DOI: 10.5281/zenodo.17112610.

Дата поступления в редакцию: 15.07.2025 г.

Дата утверждения в печать: 28.08.2025 г.

UDC 338. 484

DOI: 10.5281/zenodo.17112610

Tamara Mikhailovna GLUSHANOK*Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russian Federation);**Doctor of Economics, Professor; e-mail: shanok2010@yandex.ru***Valentina Ivanovna HANNOLAINEN***Petrozavodsk State University (Petrozavodsk, Republic of Karelia, Russian Federation);**master's student; e-mail: sokol.rk@mail.ru*

THE BUFFER ZONE OF THE KIZHI POGOST WORLD HERITAGE SITE IS CONSIDERED AS A PILOT AREA FOR THE INTEGRATED DEVELOPMENT OF TOURISM, TAKING INTO ACCOUNT ANTHROPOGENIC LOAD

Annotation. *The study considers a proposal to create a tourist and recreational territory in the Sennaya Bay area of Lake Onega for use as a “water entrance gate” to the Kizhi Museum Reserve. The Kizhi architectural ensemble, which is included in the UNESCO World Heritage List, plays an important role in the development of the socio-economic situation in the Zaonezhye territory of the Medvezhegorsky Municipal District of the Republic of Karelia. However, due to restrictions on anthropogenic pressure on Kizhi Island, the full development of tourism in this region is difficult. In order to evenly distribute tourist activity and preserve the biological diversity of the protected area, it is proposed to expand the tourist destination by creating a tourist and recreational cluster in the Sennaya Bay area, taking into account the regimes in force in this area. This approach is due to the growing interest of tourists in multi-day tours with accommodation at recreation centers located on the islands of the Kizhi Skerries. The implementation of this project will create a “gateway” that will connect Kizhi Island with neighboring territories, where tourism and hospitality will be developed with recreation centers and glamping facilities for tourists. This will significantly increase the flow of visitors to this attractive area of the Republic of Karelia, as well as diversify the services offered, while minimizing the negative impact on the island's nature.*

Keywords: *Kizhi Museum-Reserve, buffer zone, water gate, nature reserve, water tourism.*

Citation: Glushanok, T. M. (2025). The buffer zone of the kizhi pogost world heritage site is considered as a pilot area for the integrated development of tourism, taking into account anthropogenic load. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 19 (1), 25–37. DOI: 10.5281/zenodo.17112610. (In Russ.).

Article History**Received** 15 July 2025**Accepted** 28 August 2025**Disclosure statement**

No potential conflict of interest was reported by the author(s).

© 2025 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

В 68 километрах от Петрозаводска, столицы Республики Карелия, на одном из островов Кижских шхер расположен Музей-заповедник «Кижь». Это место известно во всем мире и считается визитной карточкой Карелии в сфере туризма. В музее собрано более 80 архитектурных памятников и более 50 тысяч предметов быта, которые создавались в русских, карельских и вепсских деревнях на протяжении нескольких столетий. Основу коллекции музея составляет Кижский архитектурный ансамбль, который входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в числе первых трех памятников России. В 1990 году он был включен в список вместе с историческим центром Санкт-Петербурга и Московским Кремлем.

В 2015 и 2017 годах авторитетное британское издание The Telegraph признало Преображенскую церковь ансамбля Кижского погоста одной из 23 самых красивых церквей мира. По итогам конкурса на соискание премии «Жива» в 2018 году в Праге музей-заповедник «Кижь» был назван «Лучшим местом славянского культурного наследия».

Сегодня Музей-заповедник «Кижь» играет важную роль в развитии социально-экономической ситуации на территории Заонежья. Для привлечения большего числа туристов необходимо расширять предложения с учетом потребностей посетителей и местного населения, сохраняя при этом биологическое разнообразие природы. В качестве примера такого подхода можно рассмотреть буферную зону объекта всемирного наследия «Кижский погост» (далее – буферная зона). Она может стать пилотной территорией для комплексного развития водного и историко-культурного туризма с учетом допустимой антропогенной нагрузки на о. Кижь и более равномерного распределения туристической активности по территории Кижских шхер в течение всего года [10].

Для Музея-заповедника «Кижь» это открывает новые возможности круглогодичного привлечения туристов, проведения

разнообразных экскурсий и увеличении доходов местных жителей за счет создания дополнительных рабочих мест. Однако важно понимать, что традиционные методы развития туризма здесь не сработают, поскольку в Кижских шхерах действуют строгие режимы охраны, включая культурный, природный и водный, которые ограничивают хозяйственную деятельность [8].

Целью исследования является развитие туризма в буферной зоне объекта всемирного наследия «Кижский погост».

Объектом исследования является туризм в буферной зоне объекта всемирного наследия «Кижский погост», а предмет – развитие туризма в буферной зоне.

В основе исследования лежат научные работы, публикации и отчеты Музея-заповедника «Кижь», а также материалы конференций, законодательные акты, документы стратегического планирования и другие источники.

Обоснование проблемы

Под буферной зоной принято понимать охраняемую территорию, прилегающую к заповеднику, национальному парку, природному парку, памятнику природы и объекту культурного наследия, которую устанавливают, чтобы предотвратить воздействие человека¹. Ее режим запрещает любые действия, которые нарушают режим. Буферная зона является инструментом охраны целостности и подлинности объекта всемирного наследия (ОВН). Международному понятию «буферная зона объекта всемирного наследия» в законодательстве Российской Федерации наиболее соответствует понятие «зона охраны объекта культурного наследия» [4].

При планировании туризма в буферной зоне необходимо руководствоваться статьей 27 Конституции Российской Федерации, которая предоставляет право каждому, кто законно находится на территории нашего государства, свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Для коммерческой деятельности, в том числе по организации туров, созданию объектов туристской и обеспечивающей

1 Сайт Академик. <https://ecolog.academic.ru/3827/ЗОНА>

инфраструктуры действуют нормативные правовые документы, которые устанавливают специальные режимы охраны в целях защиты и сохранения исторического окружения ОВН. Среди таких документов в нашем случае следует сделать акцент на Водном кодексе Российской Федерации, Законе Республики Карелия от 02.05.2017 № 2117-ЗРК «О некоторых вопросах развития туризма и туристской деятельности в Республике Карелия».

Особое внимание необходимо уделить Приказу Министерства культуры Российской Федерации от 29.12.2011 № 1268 «Об утверждении границ зон охраны объекта всемирного наследия “Ансамбль Кижского погоста”, а также требований к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон» является главным документом буферной зоны, который существенно ограничивает возможности для реализации проектов и мероприятий на территории [10].

Следует учитывать тот факт, что буферная зона полностью включена в состав Заказника, положение о котором утверждено приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 07.08.2018 № 353. Заказник отнесен распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.12.2008 № 2055-р к ведению Минприроды России и имеет профиль биологического (зоологического) [2]. Охрану заказника, а также мероприятия по сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии природных комплексов и объектов на его территории осуществляет НП «Водлозерский». Режимом особой охраны заказника накладываются дополнительные ограничения на хозяйственное использование и туристское освоение территории, создающие повышенный уровень защиты буферной зоны.

Помимо общих требований, действующих на территории всей страны и региона, необходимо также учитывать положения специальных документов, регулирующих

и регламентирующих хозяйственную деятельность в границах буферной зоны [6].

Буферная зона занимает южную часть территории Великогубского сельского поселения Медвежьегорского муниципального района Республики Карелия, частично включает земли исторической Кижской и Сенногубской волостей. Ее границы утверждены на 37-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в 2013 году¹.

Площадь буферной зоны совпадает с границами зон охраны ОВН, утвержденными приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29.12.2011 № 1268. Кроме того, буферная зона по территории соответствует охранной зоне музея-заповедника «Кижы», утвержденной в 1972 г. постановлением Совета министров Карельской АССР № 391, и составляет 9990 га. В 1993 году постановлением Верховного совета Республики Карелия земли в границах охранной зоны признаны землями историко-культурного назначения, утвержден режим их использования². Это территория, окружающая ОВН и предназначенная для обеспечения его физической сохранности, оптимального зрительского восприятия, поддержания ценного исторического и природного окружения.

Как было сказано ранее, буферная зона полностью включена в состав Заказника, который создан приказом Главного управления охотничьего хозяйства при Совете Министров РСФСР от 22.09.1989 № 281. Заказник расположен на территории Медвежьегорского района Республики Карелия. Общая площадь Заказника составляет 50 тысяч гектаров, в том числе 23 тысяч гектаров суши и 27 тысяч гектаров – акватории Онежского озера.

Эти документы жестко регламентируют всю хозяйственную деятельность на данной территории и при развитии туризма создают ряд проблем, которые необходимо решать в рамках законодательства.

Вплоть до начала XXI века основным вниманием туристов в буферной зоне был музей-заповедник «Кижы», на территорию которого направлялся основной поток

1 Решение 37-го Комитета, 16–17 июня 2013 года, Камбоджа.

2 Постановление Верховного совета Республики Карелия от 16.02.1993. № XII-16/484.

Рис. 1. Карта-схема Онежского озера

Figure 1. Map-Diagram of Lake Onega

туристов на круизных теплоходах. Тем не менее интерес путешественников к Заонежью в последнее время стал более разнообразным, а структура туристического потока претерпела изменения.

За последний период доля круизных туристов в общем потоке посетителей существенно снизилась. Хотя количество туристов, прибывающих на остров Кижий на круизных теплоходах, остается значительным (судно вмещает около 300 человек), туристические компании и индивидуальные путешественники все чаще выбирают

другие виды транспорта. Например, все больше людей приезжает на остров на быстроходных судах типа «Метеор» и «Комета», а также на автомобилях, катерах и судах на воздушной подушке. Так в 2018 г. был отмечен 561 судозаход теплоходов и 385 метеоров, в 2020 году – 88 теплоходов и 384 метеоров, а в 2023 г. – 213 теплоходов и 657 метеоров.

За этот период изменился и состав посетителей. В конце XX века большую часть посетителей составляли отечественные туристы – жители России и бывших союзных

республик. В последние годы ситуация начала меняться в обратном направлении. Анализ показывает резкое сокращение количества иностранных посетителей с 2015 года при одновременном увеличении числа российских. В связи с началом пандемии коронавируса в 2020 году, которую в 2022 году сменила специальная военная операция, поток туристов из западных стран практически прекратился.

Еще недавно Кижы воспринимались исключительно как место для сезонного посещения в период летней навигации. Однако в последнее время существенная доля в общем объеме туристского потока формируется и в зимний сезон.

Так, в новогодние праздники 2024 года в музее «Кижы» была представлена почти вся география городов России. Всего с 25 декабря по 7 января музей посетили около 4500 тысяч человек. Такого количества туристов зимой раньше не было еще несколько лет назад.

Существенное влияние на эту ситуацию оказало открытие в конце 2021 года автодороги «Великая Губа – Оятевщина». В 2024 году свыше 44 тысяч гостей прибыло на о. Кижы через деревню Оятевщина на берегу Заонежского полуострова¹.

Наряду с групповым туризмом начал активно развиваться индивидуальный и семейный туризм, для которого с каждым годом требовалось создание все больше условий для проживания, организации питания и транспортного обслуживания [5].

Эту нишу сегодня быстро заполняют местные предприниматели. Они предлагают широкий спектр дополнительных услуг в области туризма и в смежных сферах: перевозка пассажиров, организация водных экскурсий по Кижскому ожерелью и пеших прогулок по экологическим тропам, авторское сопровождение, баня, рыбалка, аренда лодок и предоставление различного снаряжения, натуральное питание, сувениры и даже работа на огороде [3].

Гостевые дома в состоянии предложить размещение практически на любой

вкус и кошелек, что привлекает семьи с маленькими детьми и компании путешественников, привыкших к городским условиям. Гостям предлагается организация различных экскурсионных программ, в том числе и на о. Кижы.

На территории буферной зоны и на ближайшей территории функционирует более 30 различных средств размещения (гостевые дома, туристские базы, кемпинги, глэмпинги), способных одновременно разместить не менее 500 человек. Наибольшее количество гостевых домов расположены на Большом Клименецком острове. Перечень и характеристика некоторых средств размещения на территории буферной зоны представлены в таблице [5].

Абсолютно новым видом средств размещения в Кижских шхерах стали кемпинги и глэмпинги. Первый глэмпинг «ВидноОзеро» был открыт в деревне Кондобережская и находится на расстоянии 15 км к северу от о. Кижы. Он включает 10 уютных шатров, в каждом из которых может разместиться до трех человек. К шатрам подведено электричество, все они укомплектованы удобной мебелью, дровяными печами, обогревателями и индивидуальной зоной барбекю. Душ и туалет расположены в отдельном теплом здании. Баня, банный чан, лодки, сап-доски, велосипеды, спортивный инвентарь.

Другой глэмпинг на 16 мест – эко-комплекс «Место силы» – был открыт в 2023 году в дер. Вертилово, которая располагается вблизи западной границы буферной зоны. Туристы комфортно размещаются в экодоме и в глэмпингах с душевыми и туалетными комнатами от 1 до 16 человек. К их услугам предоставляется гриль-беседка, кухонная и костер-зона, баня, водный транспорт и причал [9].

Представленные средства размещения объединяет большая демократичность в ценообразовании, ориентация на молодежные компании и корпоративы. Упор здесь также сделан на активный отдых и организацию различных мероприятий.

1 Сайт Государственного историко-культурного и этнографического музея-заповедника Кижы. – URL: <https://kizhi.karelia.ru/info/about/pressrelease/2024/14887.html> (Дата обращения: 14.01.2025).

Табл. 2. Перечень гостевых домов на территории буферной зоны

Table 1. List of Guest Houses within the Buffer Zone

№ п/п	Деревня	Название	Кол-во мест	Наличие удобств, возможности (по рекламе гостевых домов)
<i>Остров Кижы</i>				
1.	Ямка	ДОМ АНИКИНЫХ на острове Кижы	13	Душ, санузел, стиральная машина, кухонная зона с техникой. Круглогодичная работа.
<i>Заонежский полуостров</i>				
2.	Дудниково	ДОМ СЕРОГО в дер. Дудниково	24	Души, туалеты на этаже, прачечная, кухонная зона с техникой. Круглогодичная работа.
3.	Телятниково	Гостевой дом в дер. Телятниково	5	Кухонный уголок, холодильник, Интернет. Баня, лодки, мангал, коптильня. Сезонная работа.
4.	Ерсенево	Кижская усадьба в Ерсенево: Дом-баня	6	На втором этаже две спальни на 6 спальных мест. Весельная лодка, рыбалка с удочки, прогулки и рыбалка на катере, мангал, коптильня, котелки. Сезонная работа.
5.	Ерсенево	Кижская усадьба в Ерсенево: Карельский дом	10	1-й этаж – столовая, «царская спальня» с камином, кухня, санузел, веранда. 2-й этаж – три спальни на 8 спальных мест, балкон с шикарным видом на Онежское озеро. Весельная лодка, рыбалка на удочку, прогулки на катере, мангал, коптильня, котелки. Сезонная работа.
6.	Ерсенево	Кижская усадьба в Ерсенево: Малый дом	6	2-ярусные кровати. Обогрев – масляный обогреватель. Удобства на улице. Весельная лодка, рыбалка на удочку, прогулки на катере, мангал, коптильня, котелки. Сезонная работа.
7.	Ерсенево	Гостевой дом «Кижанин»	8	Кухонный уголок, благоустроенный санузел на каждом этаже. Беседка, гамак, мангал, коптилка, баня, водный транспорт, экскурсии, мастер-классы, водные лыжи. Душевая кабина общего пользования. Сезонная работа.
8.	Ерсенево	Домик «Хижина на Кижях»	4	В тамбуре туалет, раковина с горячей/холодной водой, индукционная плитка, посуда, электрочайник. Беседка, гамак, мангал, коптилка, баня, водный транспорт, экскурсии, мастер-классы, водные лыжи. Душевая кабина общего пользования. Сезонная работа.
9.	Ерсенево	Гостевой дом «Кижская благодать»	17	На первом этаже кафе. Водопровод (артезианская скважина), канализация, вентиляция. Комфортабельные двух- и трехместные номера, в каждом из которых есть душ, туалет. Один двухкомнатный номер люкс. Сезонная работа.
<i>Остров Большой Клименецкий</i>				
10.	Воробьи	Гостевой дом «Воробьиное гнездо»	8	Уличная веранда для отдыха, костровое место у озера со скамьями, мангалом и коптильней, весельная лодка. Оборудованная кухня, холодильник, посуда, биотуалет и душевая кабина. Баня за дополнительную плату. Возможность размещения в межсезонье.
11.	Воробьи	Дом у Дуба	10	Баня, катер, русская печь, беседка, мангал, казан, коптильня. Сезонная работа.
12.	Вторые (Западные) Гарницы	Большой дом	11	В обеденном зале большой стол, лавки, два небольших стола, холодильник, телевизор. В доме душ, два туалета. Оборудованное костровое место. Причал с возможностью швартовки лодок, катеров, яхт. Круглогодичная работа.
13.	Вторые (Западные) Гарницы	Синий домик	6	Кухня-столовая, сауна на дровах, душ и туалет. Круглогодичная работа.

№ п/п	Деревня	Название	Кол-во мест	Наличие удобств, возможности (по рекламе гостевых домов)
14.	Вторые (Западные) Гарницы	Розовый домик	4	Двухконфорочная электрическая плита, холодильник, раковина, обеденный стол, лавки. Сезонная работа.
15.	Вторые (Западные) Гарницы	Оранжевый дом	6	Электрическая варочная поверхность, холодильник, микроволновая печь, раковина, телевизор, камин. Душ, туалет. Круглогодичная работа.
16.	Лонгасы	Современный коттедж «Онегин»	6	Благоустроенный коттедж с сауной и дровяным камином. Заправленная моторная лодка без всяких доплат. Сезонная работа.
17.	Первые (Восточные) Гарницы	База отдыха «Сеновал»	15	Питание в кафе или самостоятельное, баня, туалет в доме, лодки, снегоходы. Круглогодичная работа.
18.	Плешки	Гостиничный комплекс «Остров»	25	Водный транспорт, душ, баня, туалет в доме, питание, рыбалка, причал, Интернет. Сезонная работа.

Источник: <https://kizhi.karelia.ru/info/about/gostevyie-doma>

Появлению этих туристских объектов способствовало то, они находятся за пределами буферной зоны и поэтому не должны соблюдать очень жесткие требования ее режима [7].

С целью изучения потребностей и перспектив развития туризма в буферной зоне компания «Онежские туры» в 2023 году провела опрос среди 430 туристов, которые путешествовали по маршруту Петрозаводск – Кижы – Петрозаводск, организованному транспортной компанией «МОДУЛЬ – ПЛЮС».

По результатам опроса выяснилось, что у 74 % респондентов отмечен значительный интерес к поездкам в Кижские шхеры с возможностью ночевки. Многие из них хотели бы провести время в компании семьи или друзей 3–5 дней.

При этом, помимо традиционных для Кижей видов транспорта (теплоход, Комета/Метеор), респонденты хотели бы приехать сюда на катере, яхте или на других видах транспорта.

67 % респондентов выбрали бы активный отдых (рыбалка, водные развлечения), 85 % предпочли размещение в гостевом доме, 56 % интересуется посещением различных туристских объектов в «Кижском ожерелье».

Эти данные подтверждают предположение о возможности развития туризма в буферной зоне объекта всемирного наследия «Кижский погост», тем более что познавательный и рекреационный туризм

в буферной зоне отличается большим разнообразием.

На востоке буферной зоны, на острове Южный Олений, в 7 километрах от острова Кижы расположен самый древний и крупный мезолитический некрополь Северной Европы – Оленеостровский могильник, открытый археологом Владиславом Равдоникасом в 30-х годах XX века. На территории могильника до сих пор можно увидеть заброшенные шахты и печи. Радиоуглеродные анализы показывают, что некрополь использовался людьми, относящимися к архаичной восточной ветви европеоидов, в период с 6300 по 5600 годы до нашей эры.

В результате проведенных сотрудниками Музея-заповедника «Кижы» в период с 1995 по 2011 год исследований на материковой части исторической Кижской волости было найдено 60 древних поселений мезолита, неолита и энеолита, которые образуют Вожмарихинский археологический комплекс, который включает 27 компактно сгруппированных памятников на скальных выступках. Высокая концентрация археологических памятников в этом микрорегионе свидетельствует о значительной освоенности этих территорий в древние времена.

Буферная зона Кижского погоста включает живописные участки Кижских шхер, побережье Заонежского полуострова, острова Большой Клименецкий и множество мелких островов, таких как Волкостров и Шуневский, Еглов и Уймы. Эта

территория имеет богатую историческую и культурную значимость.

Поселенческая структура Кижской волости сформировалась к концу XVI века и сохранилась до наших дней. Вокруг Кижского погоста расположены 6 деревянных часовен, которые являются объектами культурного наследия. Среди них – часовня Параскевы Пятницы и Варлаама Хутынского, а также часовни на различных островах, построенные в XVII–XIX веках¹.

Характерной чертой для деревень является постоянство населения и круглогодичное проживание некоторых семей. Несмотря на многочисленные войны, революции и социальные катаклизмы XX века, большинство жителей этих мест являются потомками тех, кто первым поселился здесь в XVI–XVII веках [1, 2, 3].

Сегодня на территории буферной зоны находится 37 исторических деревень. Наиболее полно сохранились объемно-планировочные структуры в дер. Воробьи, Сычи, Шуйно, Посад (Волкостров), Шлямино, Носоновщина и Телятниково. И сегодня в исторических деревнях местные жители строят дома на месте старых построек в традиционном стиле с сохранением деталей исторических фасадов и планировки дома [2].

Все эти факторы позволяют заключить, что территория буферной зоны представляет собой уникальный образец гармоничного сочетания архитектурных ансамблей центральной части исторического северного погоста с хорошо сохранившимися крестьянскими постройками и традиционной доминантой – храмовым комплексом церковей на острове Кижь, который продолжает оставаться центром притяжения и культурной доминантой для туристов.

Однако в Концепции развития музея-заповедника «Кижь» на 2017–2027 годы, одобренной решением Коллегии Министерства культуры Российской Федерации от 13.07.2016 № 11, о развитии туризма в буферной зоне не идет речь. Там

впервые ставится вопрос разделения входной островной зоны музея на две части. Существующую входную зону, где швартуются круизные и скоростные туристские суда, планируется дополнить информационно-сервисным центром, объектами социальной инфраструктуры².

Вблизи грузопассажирского причала, во второй входной зоне, будут размещены административные и жилые помещения для сотрудников музея. Кроме того, здесь появятся объекты инфраструктуры, предназначенные для посетителей. Эта зона станет еще одной площадкой для приема гостей, в основном ориентированной на туристов, которые проходят через деревню Оятевщину и добираются до острова Кижь по паромной переправе.

Для этого планируется создать на территории деревни информационно-сервисную зону, построить туристский комплекс с объектами обеспечивающей инфраструктуры на расстоянии в 2,5 км от береговой линии Оятевщины. Дальнейшее развитие инфраструктуры вдоль дороги Великая Губа – Оятевщина будет способствовать увеличению потока туристов, путешествующих автотранспортом, а «Оятевщина станет сухопутными воротами в Кижь».

Разделение входных зон обусловлено необходимостью перераспределения антропогенной нагрузки на остров, включения в экскурсионный показ и программы максимального количества объектов архитектурной коллекции музея.

Тем не менее эти изменения будут затрагивать только сам остров, в то время как развитие туризма в буферной зоне не охвачено данной концепцией. Остальная территория буферной зоны в настоящее время принимает на порядок меньше посетителей.

Правда, в начале 90-х годов XX века Музей-заповедник «Кижь» обсуждал возможность создания еще одной водной входной зоны – в Сенной Губе, расположенной на самом большом острове Онежского озера, который имеет длину чуть

1 Сайт Государственного историко-культурного и этнографического музея-заповедника Кижь. – URL: <https://kizhi.karelia.ru/info/about/gostevyie-doma>

2 Концепция развития музея-заповедника «Кижь» в 2017–2027 гг. <https://culture.gov.ru/documents/kontseptsiya-razvitiya-muzeya-zapovednika-kizhi-v-2017-2027-gg/> (Дата обращения 14.01.2025)

Рис. 2. Кижские шхеры

Figure 2. Kizhi Islands (Kizhi Shkhers)

более 28 км и ширину 7,8 км. Но дальнейших действий не было предпринято.

Предложение для решения проблемы

Рассмотрим Сенную Губу, а именно дер. Леликово и ее преимущества как водных ворот в Кижь [8].

Деревня имеет выгодное географическое положение. Располагается на о. Малый Леликовский, всего в 5 км от пассажирского причала дер. Лонгасы (Сенной Губы). Находится на маршруте движения судов, направляющихся к о. Кижь, – при въезде в Кижские шхеры.

Местные жители готовы здесь жить круглый год и поэтому могут рассматриваться как занятые или самозанятые в сфере туризма и гостеприимства.

Хотя д. Леликово находится в границах Заказника, где любое строительство категорически запрещено, однако, поскольку в генеральном плане Великогубского сельского поселения территория этой деревни

административно включена в состав населенного пункта Гарницы, то в отношении нее действуют исключения, и здесь можно построить туристский объект и обеспечить для него инфраструктуру. В исторических границах деревни сформировано и предлагается на продажу несколько земельных участков, на которых возможно строительство.

На о. Малый Леликовский находится интересные для туристов объекты. Церковь Иоанна Крестителя (Предтечи), построенная в 1885 году, является одним из выдающихся примеров деревянной сельской церковной архитектуры второй половины XIX века. Она сочетает в себе традиции народного зодчества и принципы современной на тот момент профессиональной архитектуры. В храме совершаются богослужения. Этот православный объект является культурной доминантой близлежащей территории и точкой притяжения.

Каждый год 7 июля в деревне проводится престольный праздник храма Рождества Иоанна Предтечи. После Божественной литургии прихожане участвуют в крестном ходе. Богослужение собирает на молитву не только жителей о. Малый Леликовский, где находится храм, но и гостей из близлежащих деревень. Завершается все народными гуляниями с творческими выступлениями и общей трапезой. Этот православный праздник может стать знаковым событийным мероприятием, привлекающим туристов¹.

Здесь находится двухэтажное кирпичное здание 1906 года постройки – дом Клееровых. Этот дом – единственный каменный дом в Заонежье.

Иван Федорович Клееров – один из известных олонецких крестьян, купцов и потом меценатов. Родился в деревне Леликово Сенногубского прихода. Имел свой доходный дом в Санкт-Петербурге (угол Большой Болотной и Дегтярного переулков, № 1/8), владел торговыми лавками, пристанью, столярной мастерской, брал подряды².

1 Храм Рождества Иоанна Предтечи д. Леликово. – URL: <https://eparhia10.ru/places/hram-rozhdestva-ioanna-predtechi-d-lelikovo/?ysclid=m6hx6jqky0553031477>

2 В Заонежье в Карелии за три миллиона продают объект культурного наследия. – URL: <https://dzen.ru/a/Z5OAK46bG07j8zii?ysclid=m6hxhrya4x717559871>

Кроме того, в районе Сенной Губы находится группа исторических деревень, где активно развивается туристическая и гостиничная сфера. Здесь успешно функционируют несколько турбаз и гостевых домов. Эти деревни с общей транспортной инфраструктурой (причал, вертолетная площадка), социальными объектами (почта, продуктовый магазин) и дорогами. Кроме того, Сенная Губа расположена на водном маршруте, по которому проходят почти все суда, направляющиеся в Кижы¹. Поэтому логическим развитием водных ворот в Сенной Губе должно стать вовлечение в его орбиту близлежащих островных территорий, где располагаются исторические деревни и различные объекты показа [8].

Деревня Леликово, которая располагается «на выходе» в открытое Онежское озеро, может стать отправной точкой, откуда гостям удобно и безопасно добираться до основных достопримечательностей и аттракций буферной зоны. При этом движение на маломерных судах может быть организовано без нарушений Правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. Расстояние от деревни до о. Кижы в зависимости от одного маршрута составляет от 13 до 18 км, а до Клименецкого монастыря – 16 км.

В этой связи необходимо осуществить реконструкцию общественного пассажирского причала в дер. Леликово, установить поблизости понтонный причал для маломерных судов и водную заправочную станцию, открыть зал ожидания, туристско-информационный центр, кафе-магазин. Для яхтсменов и водномоторников следует обеспечить продажу специфических товаров и услуг: дистиллированная вода, зарядка аккумуляторов, спасательные жилеты и т. д.

Вывод

Такой вариант включения дер. Леликово в туристский оборот позволит органичным образом дополнить возможности «сухопутных въездных ворот» в Оятевщине и входной зоны с пассажирским причалом на о. Кижы, что будет способствовать увеличению туристского потока на остров с соблюдением охранных требований этого заповедного уголка.

Предложенный в исследовании вариант создания туристско-рекреационного кластера «Сенная Губа – водные ворота в Кижы» с дополнением субкластером в районе дер. Леликово со всей необходимой инфраструктурой имеет обоснование для разработки перспективного проекта развития данной территории.

Список литературы

1. Воробьева, С. В. Новое о биографии сказителя В. П. Щеголенка (по материалам НА РК) // Кижский вестник. – 2000. – № 5. – С. 26–34.
2. Воробьева, С. В. Крестьянские родословные: из истории деревни Ямка на о. Кижы // Кижский вестник. – 2007. – № 11. – С. 3–15.
3. Воробьева, С. В. История деревень Кижской волости в крестьянских родословных // Рябининские чтения – 2011. Материалы VI научной конференции по изучению и актуализации культурного наследия Русского Севера. – Петрозаводск, 2011. – С. 25–28.
4. Воскобойникова, Н. Н., Мана, А. Г. Проблемы развития экологического туризма в Северо-Западном регионе России. Туристские фирмы, справочник. Вып. 20. – СПб.: Невский Фонд, 2000. – С. 169–172.
5. Глушанок, Т. М., Головинкина, А. Г. Автомобильный туризм // Туризм и образование: исследования и проекты [Электронный ресурс]: материалы V Всероссийской научно-практической конференции (22–23.11.2018 г.): научное электронное издание / [редкол.: В. М. Кирилина, Т. С. Дмитриева, С. О. Захарченко]; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. образования – Петрозавод. гос. ун-т. – Электрон. дан. – Петрозаводск: Издательство ПетрГУ, 2019. – Петрозаводск, 2019. – С. 51–55.

1 Сайт Государственного историко-культурного и этнографического музея-заповедника Кижы. – URL: <https://kizhi.karelia.ru/info/about/pressrelease/2024/14887.html> (Дата обращения: 14.01.2025).

6. Глушанок, Т. М., Александров, Д. И. Проблемы и перспективы развития экологического туризма Республики Карелия и гостеприимство // Научно-практического журнала «Туризм и гостеприимство». УО «Полесский государственный университет». – 2023. Т. 2. – С. 27–33.
7. Глушанок, Т. М., Плотникова, В. С. Рекомендации по развитию средств размещения в сельской местности в Республике Карелия (на примере Заонежья) // Экономика, предпринимательство и право. – Москва, 2019. Т. 9. – № .4.
8. Глушанок, Т. М., Плотникова, В. С., Баркова, А. О. Совершенствование экскурсионных маршрутов на особо охраняемых природных территориях // Профессорский журнал. Серия: Рекреация и туризм. – Сочи, 2024. Т. 21. – № .1. – С. 3–11. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_62496741_31958596.pdf. (Дата обращения 01.11.2024).
9. Каврайский, Ю. Н. Российский природный туризм: сущность, структура, понятийный аппарат // Труды Академии туризма. Выпуск 3. – СПб.: Изд-во «Невский Фонд», 2000. – С. 228–231.
10. Цаплин, Т. А. Создание туристско-рекреационных кластеров как способ актуализации устойчивого развития территории // Проблемы и перспективы развития туризма: региональный аспект / Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции (Грозный, 28 апреля 2023 г.). – Грозный: издательство ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет им. А. А. Кадырова», 2023. – С. 246–253.

References

1. Vorobyeva, S. V. (2000) New information about the biography of the storyteller V. P. Shchegolenka (based on materials from the Republic of Kazakhstan) [Novoe o biografii skazitelya V. P. Shchegolenka (po materialam NA RK)] // Kizhi Bulletin [Kizhskiy vestnik]. – 2000. – No. 5. – Pp. 26–34.
2. Vorobyova, S. V. (2007) Peasant pedigrees: from the history of the village of Yamka on Kizhi Island [Krestyanskie rodoslovyne: iz istorii derevni Yamka na o. Kizhi] // Kizhi Bulletin [Kizhskiy vestnik]. – 2007. – № 11. – Pp. 3–15.
3. Vorobyova, S. V. (2011) The history of the villages of the Kizhi volost in peasant pedigrees [Istoriya dereven KizhsКОЙ volosti v krestyanskikh rodoslovykh] // Ryabinin readings. 2011. Materials of the VI Scientific Conference on the study and actualization of the cult.cultural heritage of the Russian North [Ryabininskie chteniya – 2011. Materialy VI nauchnoy konferentsii po izucheniyu i aktualizatsii kultu.rnogo naslediya Russkogo Severa]. – Petrozavodsk, 2011. – Pp. 25–28.
4. Voskoboinikova, N. N., Mana, A. G. (2000) Problems of ecological tourism development in the North-Western region of Russia. Travel companies, directory [Problemy razvitiya ekologicheskogo turizma v Severo-Zapadnom regione Rossii. Turistskie firmy, spravochnik]. Issue 20. – St. Petersburg: Nevsky Foundation, 2000. – Pp. 169–172.
5. Glushanok, T. M., Golovinkina, A. G. (2019) Automobile tourism [Avtomobilnyy turizm] // Tourism and education: research and projects [Turizm i obrazovanie: issledovaniya i proekty] [Electronic resource]: proceedings of the V All-Russian Scientific and Practical Conference (22–23.11.2018): scientific electronic edition / [editors: V. M. Kirilina, T. S. Dmitrieva, S. O. Zakharchenko]; The Ministry of Science and Higher Education grew. Federation, Federal State budget. educated. the institution is higher. Education – Petrozavodsk State University – Electron. dan. Petrozavodsk: PetrSU Publishing House, 2019. – Petrozavodsk, 2019. – Pp. 51–55.
6. Glushanok, T. M., Alexandrov, D. I. (2023) Problems and prospects of development of ecological tourism of the Republic of Karelia and hospitality [Problemy i perspektivy razvitiya ekologicheskogo turizma Respubliki Kareliya i gostepriimstvo] // Scientific and practical journal «Tourism and Hospitality» [Nauchno-prakticheskogo zhurnala «Turizm i gostepriimstvo»]. Educational institution «Polesky State University». – 2023. Vol.2. – Pp. 27–33.
7. Glushanok, T. M., Plotnikova, V. S. (2019) Recommendations for the development of accommodation facilities in rural areas in the Republic of Karelia (using the example of Zaonezhye) [Rekomendatsii po razvitiyu sredstv razmeshcheniya v selskoy mestnosti v Respublike Kareliya (na primere Zaonezhya)] // Economics, entrepreneurship and law [Ekonomika, predprinimatelstvo i pravo]. – Moscow, 2019. Vol.9. – No. 4.

8. Glushanok, T. M., Plotnikova, V. S., Barkova, A. O. (2007) Improvement of excursion routes in specially protected natural territories [Sovershenstvovanie ekskursionnykh marshrutov na osobo okhranyaemykh prirodnykh territoriyakh] // Professorial Journal. Series: Recreation and tourism [Professorskiy zhurnal. Seriya: Rekreatsiya i turizm]. – Sochi, 2024. Vol. 21.1. – Pp. 3–11. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_62496741_31958596.pdf. (Accessed 11/01/2024).
9. Kavraisky, Yu. N. (2000) Russian nature tourism: essence, structure, conceptual framework Rossiyskiy prirodnyy turizm: sushchnost, struktura, ponyatiynyy apparat [Rossiyskiy prirodnyy turizm: sushchnost, struktura, ponyatiynyy apparat] // Proceedings of the Academy of Tourism [Trudy Akademii turizma]. Issue 3. – St. Petersburg: Nevsky Foundation Publishing House, 2000. – pp. 228–231.
10. Tsaplin, T. A. (2023) Creation of tourist and recreational clusters as a way to actualize the sustainable development of the territory [Sozdanie turistsko-rekreatsionnykh klasterov kak sposob aktualizatsii ustoychivogo razvitiya territorii] // Problems and prospects of tourism development: regional aspect [Problemy i perspektivy razvitiya turizma: regionalnyy aspekt] / Collection of materials of the All-Russian Scientific and Practical Conference (Grozny, April 28, 2023). – Grozny: publishing house of the Kadyrov Chechen State University, 2023. – pp. 246–253.